

O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISHDA KONSTITUTSIYANING O‘RNI.

Rahimov Islom Dilmurod o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: Inagamova Mafura Muxtarxonovna,
yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Annotatsiya

01.05.2023-yilda O‘zbekistonda yangi tahrirdagi Konstitutsiya qabul qilindi, unda fuqarolar, jumladan, yoshlarning huquq va erkinliklari sezilarli darajada kengaytirildi. Maqolada O‘zbekiston Konstitutsiyasining yoshlar huquqlarini himoya qilishdagi o‘rni, shuningdek, yoshlarga oid qonunchilik yangiliklarining o‘ziga xos xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Asosiy e’tibor ta’lim olish, mehnat qilish, davlat ishlarini boshqarishda ishtirok etish va kamsitishlardan himoyalanih huquqlari hamda ushbu huquqlarni amalga oshirish mexanizmlariga qaratilgan. O‘zbekistonning yangi Konstitutsiyasida yoshlarning ahvolini yaxshilash, ularning mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayotidagi ishtirokini faollashtirishga qaratilgan qoidalari tahlil etilgan. Voyaga etmaganlarga nisbatan odil sudlovni joriy etish taklif qilinib, balog‘atga etmaganlarga nisbatan odil sudlov mavjud bo‘lgan joylarda misollar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston Konstitutsiyasi, yoshlar huquqlari, yoshlar siyosati, huquqlarni himoya qilish, tenglik, mehnat huquqlari, ta’lim, fuqarolik huquqlari.

Аннотация

В 01.05.2023 году Узбекистан принял новую редакцию Конституции, которая значительно расширила права и свободы граждан, включая молодежь. В статье рассматривается роль Конституции Узбекистана в защите прав молодежи, а также особенности законодательных новшеств, касающихся молодых людей. Основное внимание уделено правам на образование, труд, участие в управлении государственными делами и защите от дискриминации, а также механизмам реализации этих прав. Приводится анализ положений новой Конституции Узбекистана, которые направлены на улучшение положения молодежи и активизацию ее участия в социально-экономической и политической жизни страны. Предложено внедрение ювенальной юстиции и приведены примеры где существует ювенальная юстиция.

Ключевые слова: Конституция Узбекистана, права молодежи, молодежная политика, защита прав, равенство, трудовые права, образование, гражданские права.

Annotation

On May 1, 2023, Uzbekistan adopted a new version of the Constitution, which significantly expanded the rights and freedoms of citizens, including youth. This article examines the role of the Constitution of Uzbekistan in protecting the rights of youth, as well as the specifics of legislative innovations affecting young people. It focuses on the rights to education, labor, participation in public affairs, and protection from discrimination, as well as the mechanisms for implementing these rights. An analysis of the provisions of the new Constitution of Uzbekistan is provided, which are aimed at improving the situation of youth and enhancing their participation in the socioeconomic and political life of the country. The introduction of a juvenile justice system is proposed, and examples of existing juvenile justice systems are provided.

Keywords: Constitution of Uzbekistan, youth rights, youth policy, rights protection, equality, labor rights, education, civil rights

Kirish 2023-yilda qabul qilingan yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi davlatning butun huquq tizimining asosi bo‘lib xizmat qilmoqda. Mazkur hujjat davlat boshqaruvining asosiy tamoyillarini belgilabgina qolmay, balki fuqarolar, jumladan, yosh avlod huquq va erkinliklarining keng kafolatlarini ham belgilab beradi.

Yoshlar jamiyatning jadal va istiqbolli qatlami sifatida mamlakatimiz kelajagida hal qiluvchi rol o‘ynab, davlatimiz tomonidan alohida e‘tibor, qo‘llab-quvvatlash va himoya qilishni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, O‘zbekiston Konstitutsiyasi yoshlarning huquqiy kafolatlarini ta‘minlashning eng muhim hujjati bo‘lib xizmat qilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi davlatning butun huquq tizimining asosi bo‘lib xizmat qiladi, uning maqsadi yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik huquqlarini himoya qilishdir (79-modda)

Введение Конституция Республики Узбекистан, новая редакция которая была принята в 2023 году, служит фундаментом всей правовой системы государства. Этот документ не только определяет основные принципы государственного устройства, но и закрепляет широкие гарантии прав и свобод граждан, включая представителей молодого поколения.

Молодежь, как динамичная и перспективная часть общества, играющая решающую роль в будущем страны, нуждается в особом внимании, поддержке и защите со стороны государства. В этом контексте Конституция Узбекистана выступает важнейшим инструментом обеспечения правовых гарантий молодежи. Конституция Республики Узбекистан, служит фундаментом всей правовой системы государства целью которого является защита личных, политических, экономических, социальных, культурных, экологических прав молодежи (79 статья)

Introduction The Constitution of the Republic of Uzbekistan, the new version adopted in 2023, serves as the foundation of the state's entire legal system. This document not only defines the fundamental principles of government but also enshrines broad guarantees of the rights and freedoms of citizens, including the younger generation.

Young people, as a dynamic and promising segment of society, playing a decisive role in the country's future, require special attention, support, and protection from the state. In this context, the Constitution of Uzbekistan serves as the most important instrument for ensuring legal guarantees for young people. The Constitution of the Republic of Uzbekistan serves as the foundation of the state's entire legal system, the purpose of which is to protect the personal, political, economic, social, cultural, and environmental rights of young people (Article 79)

Yoshlar huquqlariga oid asosiy qoidalari

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-yillik Farmoni bilan tasdiqlangan “Yangi O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi”ning 70-maqjadi: Yoshlar huquqlari, erkinliklari ularning manfaatlarini ta’minlash; yoshlarning salomatligi va farovonligini asrash, ularning tibbiy xizmatlardan foydalanishi uchun shart-sharoitlarni yaxshilash, yoshlarning tibbiy savodxonligini oshirish va hayot sifatini oshirish; mazmunli, intellektual, jismoniy va axloqiy faoliyatni rivojlantirishga hissa qo‘shish; yoshlarga sifatli ta’lim berish, yoshlarning ta’limning barcha yo‘nalishlarida to‘liq bilim olishini ta’minlash, maktablarda inklyuziv ta’limni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish.

2023-yilda tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasining yangilangan Konstitutsiyasi teng huquqlilik, ta’lim, mehnat kafolatlari, siyosiy faollikka oid qoidalarni kengaytirish orqali yoshlar huquqlarini himoya qilish tizimini sezilarli darajada mustahkamladi.

Xususan, Konstitutsiyada yoshi, jinsi, millati, tili, dini va boshqa xususiyatlaridan qat’i nazar, har bir fuqaroning qonun oldida tengligi mustahkamlab

qo'yilgan. Ushbu qoida jamiyat hayotining barcha jabhalarida yoshlarga nisbatan kamsitishlarga yo'l qo'yilmasligini ta'minlaydi (19-modda).

Bundan tashqari, Konstitutsiyada har kimga bepul ta'lim olish huquqi kafolatlangan (50-modda), bu yoshlar uchun alohida ahamiyatga ega, chunki sifatli ta'lim olish kasbiy o'sish va ijtimoiy harakatchanlikning muhim shartidir.

Konstitutsiyada, shuningdek, mehnat qilish huquqi mustahkamlangan va yosh ishchilar uchun huquqiy kafolatlar yaratilgan - noqulay mehnat sharoitidan, ekspluatatsiyadan va yoshiga mos kelmaydigan ishga joylashishdan himoyalani (42-modda). Yoshlar adolatli ish haqi va xavfsiz mehnat sharoitlariga ega. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksida voyaga yetmaganlarning huquqlari mustahkamlangan bo'lib, ularga mehnat qonunchiligida nazarda tutilgan barcha huquq va kafolatlar tatbiq etilishi belgilab qo'yilgan.

Yoshlarning siyosiy hayotdagi faolligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Konstitutsiyada har bir fuqaroning davlat ishlarini boshqarishda ishtirok etish, yoshlarga saylash va saylanish, shuningdek, mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shadigan qarorlar qabul qilish jarayonlariga ta'sir ko'rsatish imkoniyati mavjudligi ta'kidlangan (36-modda).

Основные положения о правах молодежи

Цель 70 «Стратегии развития нового Узбекистана», утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УФ-60: Обеспечение прав, свобод и интересов молодежи; охрана здоровья и благополучия молодежи, улучшение условий ее доступа к медицинским услугам, повышение медицинской грамотности молодежи и улучшение качества ее жизни; содействие развитию содержательной, интеллектуальной, физической и нравственной активности; предоставление молодежи качественного образования, обеспечение получения ею полноценных знаний по всем направлениям образования, создание условий для развития инклюзивного образования в школах. Обновленная Конституция Республики Узбекистан, утверждённая в 2023 году, значительно укрепила систему защиты прав молодежи, расширив положения, касающиеся равенства, образования, трудовых гарантий и политического участия.

В частности, в Конституции закреплено право каждого гражданина на равенство перед законом, независимо от возраста, пола, национальности, языка, вероисповедания или иных признаков. Это положение обеспечивает недопустимость дискриминации молодежи во всех сферах общественной жизни (19 статья).

Кроме того, в Конституции гарантирует каждому право на бесплатное образование (50 статья) , что имеет особое значение для молодежи, поскольку доступ к качественному обучению является важнейшей предпосылкой профессионального роста и социальной мобильности.

Также Конституция закрепляет право на труд и создаёт правовые гарантии для молодых работников — защиту от неблагоприятных условий труда, эксплуатации и занятости, не соответствующей возрасту (42 статья) . Молодежь получает право на справедливую оплату труда и безопасные условия работы. В Трудовом кодексе Республики Узбекистан закреплены права несовершеннолетних лиц, установлено , что на них распространяются все права и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством.

Особое внимание уделено участию молодежи в политической жизни. Конституция подтверждает, что каждый гражданин имеет право участвовать в управлении государственными делами, что открывает молодым людям возможность избирать и быть избранными, а также влиять на процессы принятия решений, способствующие развитию страны (36 статья).

Key Provisions on the rights of youth

Goal 70 of the “Strategy for the Development of New Uzbekistan”, approved by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-60 dated January 28, 2022: Ensuring the rights, freedoms and interests of youth; protecting the health and well-being of young people, improving the conditions for their access to medical services, increasing the medical literacy of young people and improving their quality of life; contributing to the development of meaningful, intellectual, physical and moral activities; providing quality education to young people, ensuring that young people receive full knowledge in all areas of education, creating conditions for the development of inclusive education in schools

The updated Constitution of the Republic of Uzbekistan, approved in 2023, significantly strengthened the system of protecting youth rights by expanding provisions on equality, education, labor guarantees, and political participation. Specifically, the Constitution enshrines the right of every citizen to equality before the law, regardless of age, gender, nationality, language, religion, or other characteristics. This provision ensures the inadmissibility of discrimination against youth in all spheres of public life (Article 19).

Furthermore, the Constitution guarantees everyone the right to free education (Article 50), which is of particular importance for young people, as access to quality education is a crucial prerequisite for professional growth and social mobility.

The Constitution also enshrines the right to work and creates legal guarantees for young workers—protection from unfavorable working conditions, exploitation, and employment inappropriate for their age (Article 42). Young people have the right to fair wages and safe working conditions. The Labor Code of the Republic of Uzbekistan enshrines the rights of minors, establishing that all rights and guarantees provided by labor legislation apply to them.

Particular attention is paid to youth participation in political life. The Constitution affirms that every citizen has the right to participate in the management of public affairs, giving young people the opportunity to vote and be elected, as well as to influence decision-making processes that contribute to the country's development (Article 36).

Yoshlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha yangi tashabbuslar

Voyaga etmaganlar ishlari bo'yicha ixtisoslashtirilgan sudlar (voyaga etmaganlar ishlari bo'yicha sudlov)ni tashkil etish bolalar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan odil sudlov tamoyillarini samarali amalga oshirishning zaruriy shartidir. Bunday sudlar voyaga yetmagan jinoyatchilarning yoshi, psixologik va ijtimoiy xususiyatlarini inobatga olgan holda har bir ishga individual yondashishni targ'ib qiladi. Ularning faoliyati nafaqat jazoga, balki o'smirlarning tarbiyaviy ta'siri va ijtimoiylashuviga qaratilgan bo'lib, bu balog'atga etmagan bolalarga nisbatan odil sudlovning xalqaro standartlariga mos keladi.

Tadqiqot

- AQSh:

Voyaga etmagan huquqbuzarlar bilan politsiya, sudlar va rehabilitatsiyaga qaratilgan axloq tuzatish muassasalari orqali ishlash uchun shtat va federal darajada voyaga etmaganlar adliya tizimlari mavjud.

- Fransiya:

Ikki bosqichli balog'atga etmaganlar uchun adliya tizimi mavjud. 13 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan o'smirlar ishlari bo'yicha, shuningdek, 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan va o'ta og'ir jinoyat sodir etgan shaxslar uchun voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha sudlar mavjud.

- Yevropa:

Balog'atga etmaganlar uchun adliya tizimlari ko'plab Evropa mamlakatlarida, masalan, Germaniya, Polsha va Belgiyada mavjud.

Новые инициативы по защите прав молодежи

Создание специализированных судов для несовершеннолетних (ювенальная юстиция) является необходимым условием эффективной реализации

принципов правосудия, ориентированного на защиту прав ребёнка. Такие суды способствуют индивидуальному подходу к каждому делу, учитывая возрастные, психологические и социальные особенности несовершеннолетних правонарушителей. Их деятельность направлена не столько на наказание, сколько на воспитательное воздействие и социализацию подростков, что соответствует международным стандартам в области ювенальной юстиции.

Исследование

- **США:**

Системы ювенальной юстиции существуют на уровне штатов и на федеральном уровне, чтобы работать с несовершеннолетними правонарушителями через полицию, суды и исправительные учреждения, которые ориентированы на реабилитацию.

- **Франция:**

Имеет двухступенчатую ювенальную судебную систему. Существуют ювенальные суды для подростков от 13 до 16 лет, а также ювенальные суды присяжных для лиц от 16 до 18 лет и для тех, кто совершил особо тяжкие преступления.

- **Европа:**

Системы ювенальной юстиции существуют во многих европейских странах, таких как Германия, Польша, Бельгия.

New Initiatives to Protect Youth Rights

The creation of specialized courts for minors (juvenile justice) is a prerequisite for the effective implementation of justice principles focused on protecting children's rights. Such courts promote an individualized approach to each case, taking into account the age, psychological, and social characteristics of juvenile offenders. Their activities are focused not so much on punishment as on the educational impact and socialization of adolescents, which is consistent with international juvenile justice standards.

Research

- **USA:**

Juvenile justice systems exist at the state and federal levels to work with juvenile offenders through police, courts, and correctional facilities focused on rehabilitation.

- **France:**

Has a two-tier juvenile justice system. There are juvenile courts for adolescents aged 13 to 16, as well as juvenile jury courts for those aged 16 to 18 and for those who have committed particularly serious crimes.

- Europe:

Juvenile justice systems exist in many European countries, such as Germany, Poland, and Belgium.

Xulosa

2023-yilda yangi Konstitutsiyaning qabul qilinishi O'zbekistonda yoshlar ahvolini yaxshilashga qaratilgan qator tashabbuslarni amalga oshirishga turtki bo'ldi. Yoshlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha qo'shimcha davlat dasturlarini ishlab chiqish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini kengaytirish, yoshlar tadbirkorligini rag'batlantirish, startap madaniyatini rivojlantirish shular jumlasidandir.

Yosh fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish tizimini takomillashtirish: yosh oilalarni qo'llab-quvvatlash, uy-joy olishga ko'maklashish, qo'shimcha ish o'rinlari yaratish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartishlar ta'limni rivojlantirishning huquqiy asoslarini ham mustahkamladi — bugungi kunda qo'shimcha tayyorlash, kasbiy qayta tayyorlash va malakasini oshirish dasturlari yoshlarning keng ommasi uchun yanada qulay bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasining 2023-yilda qabul qilingan yangi Konstitutsiyasi yoshlarni himoya qilishning huquqiy asoslarini sezilarli darajada mustahkamlab, ularning jamiyat hayotida faol ishtirok etishi uchun qulay shart-sharoit yaratdi. Uning ta'lim olish, mehnat qilish, davlat boshqaruvida ishtirok etish va kamsitishlardan himoyalaniş huquqlari yosh fuqarolarga shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy rivojlanish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Заключение

Принятие новой редакции Конституции в 2023 году стало толчком для реализации ряда инициатив, направленных на улучшение положения молодежи в Узбекистане. Среди них — разработка дополнительных государственных программ по трудоустройству молодежи, расширение системы социальной поддержки, стимулирование молодежного предпринимательства и развитие стартап-культуры.

Одним из приоритетных направлений стало совершенствование системы социальной защиты молодых граждан: оказание поддержки молодым семьям, помощь в приобретении жилья, создание дополнительных рабочих мест. Внесённые конституционные изменения также усилили правовую основу для развития образования — сегодня программы дополнительного обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации стали доступнее для широкой аудитории молодых людей.

Новая Конституция Республики Узбекистан, принятая в 2023 году, существенно укрепила правовые основы защиты молодежи и создала благоприятные условия для их активного участия в жизни общества. Закрепленные в ней права на образование, труд, участие в управлении государством и защиту от дискриминации открывают перед молодыми гражданами широкие возможности для личностного, профессионального и социального роста.

Conclusion

The adoption of the new Constitution in 2023 has spurred the implementation of a number of initiatives aimed at improving the situation of youth in Uzbekistan. These include the development of additional state programs for youth employment, expansion of the social support system, stimulation of youth entrepreneurship, and the development of a startup culture.

One of the priority areas has been improving the social protection system for young citizens: providing support to young families, assistance in acquiring housing, and creating additional jobs. The constitutional amendments also strengthened the legal framework for the development of education—today, programs for additional training, professional retraining, and advanced training have become more accessible to a wider audience of young people.

The new Constitution of the Republic of Uzbekistan, adopted in 2023, has significantly strengthened the legal framework for protecting youth and created favorable conditions for their active participation in society. Its enshrined rights to education, work, participation in government, and protection from discrimination offer young citizens broad opportunities for personal, professional, and social growth.

Использованная литература

1. **Конституция Республики Узбекистан (редакция 2023 года)**. — Ташкент: Национальный центр правовой информации Республики Узбекистан. [Доступно на официальном сайте](#).
2. **Мухаммадиев, А. Т.** (2023). *Право на труд и социальные гарантии в Конституции Узбекистана*. — Ташкент: Узбекский университет юстиции.
3. **Абдурахманов, Н.** (2023). *Молодежь Узбекистана в эпоху реформ: Социально-экономические и правовые аспекты*. — Ташкент: Институт социальных исследований.

4. Гулиев, Р. Ш. (2021). *Молодежная политика и ее развитие в Узбекистане*. — Ташкент: Академия государственной службы при Президенте Республики Узбекистан.
5. Зарипов, А. Р. (2022). *Конституционные права граждан Узбекистана: Теория и практика*. — Ташкент: Издательство «Юридическая мысль».
6. Турсунов, Ш. А. (2020). *Право на образование в Узбекистане: Конституционные и международные аспекты*. — Ташкент: изд. «Судебное образование».
7. **Международная организация труда (МОТ)** (2023). *Основные положения по правам молодежи на труд в международном праве*. [Доступно на сайте МОТ](#).
8. **Глава молодежной политики Республики Узбекистан** (2023). *Доклад о положении молодежи в Узбекистане и новых инициативах правительства в рамках Конституции*. [Доступно на официальном сайте](#).
9. **Трудовой Кодекс Республики Узбекистан** (30.04.2023) Национальная база данных законодательства, 29.10.2022 г., № 02/22/798/0972; 12.04.2023 г., № 03/23/829/0208; 29.11.2023 г., № 03/23/880/0905; 22.02.2024 г., № 03/24/911/0142; 04.07.2024 г., № 03/24/934/0469; 21.09.2024 г., № 03/24/963/0735; 14.02.2025 г., № 03/25/1030/0144)
10. **Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022–2026 йилларга мўлжалланган «Янги Ўзбекистоннинг тараккиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони**, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон <https://lex.uz/docs/5841063> 10.02.2023 й., 06/23/21/0085-сон)